

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

**ИНТЕГРАТИВНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ, НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И
ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ НЕЙРОПАТИЯХ У ДЕТЕЙ****Джурабекова А.Т., Гайбиев А.А., Кулматова Н.К.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Периферические neuropathies у детей представляют собой гетерогенную группу заболеваний, характеризующихся поражением периферической нервной системы различной этиологии и патогенеза. Распространенность детских neuropathies составляет от 2 до 20 случаев на 100 000 детского населения в зависимости от региона и диагностических критериев, при этом отмечается устойчивая тенденция к росту выявляемости данной патологии в связи с совершенствованием диагностических методов и повышением настороженности клиницистов.

Ключевые слова: периферические neuropathies, дети, интегративная диагностика, электронейромиография, биомаркеры, генетическое тестирование, наследственные neuropathies, воспалительная демиелинизирующая полинейропатия, детская неврология, мультипараметрический анализ

**INTEGRATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL, NEUROPHYSIOLOGICAL, AND LABORATORY
INDICATORS IN CHILDREN WITH NEUROPATHY****Djurabekova A.T., Gaybiev A.A., Kulmatova N.K.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Peripheral neuropathies in children represent a heterogeneous group of diseases characterized by damage to the peripheral nervous system of various etiologies and pathogenesis. The prevalence of childhood neuropathies ranges from 2 to 20 cases per 100,000 child population, depending on the region and diagnostic criteria, while there is a steady trend towards an increase in the detection of this pathology due to the improvement of diagnostic methods and increased vigilance of clinicians.

Keywords: peripheral neuropathies, children, integrative diagnostics, electroneuromyography, biomarkers, genetic testing, hereditary neuropathies, inflammatory demyelinating polyneuropathy, pediatric neurology, multiparametric analysis

**БОЛАЛАРДАГИ НЕЙРОПАТИЯЛАРДА КЛИНИК, НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА
ЛАБОРАТОРИЯ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ КОМПЛЕКС БАХОЛАШ****Джурабекова А.Т., Гайбиев А.А., Кулматова Н.К.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Болалардаги периферик neuropathiesлар турли этиология ва патогенезга эга бўлган, периферик асаб тизимининг зарарланиши билан тавсифланадиган турли хил касалликлар гуруҳини ўз ичига олади. Болалар neuropathiesларининг тарқалиши минтақа ва таъхис мезонларига қараб ҳар 100 000 бола аҳолисига 2 дан 20 тагача ҳолатни таъхил этади. Бунда таъхис усулларининг такомиллашуви ва шифокорларнинг эътиборининг кучайиши туфайли ушбу патологияни аниқлашнинг барқарор ўсиш тенденцияси кузатилмоқда.

Калит сўзлар: периферик neuropathiesлар, болалар, комплекс таъхис, электронейромиография, биомаркерлар, генетик текшириш, ирсий neuropathiesлар, яллиғланишли демиелинизатсияловчи полинейропатия, болалар неврологияси, кўп параметрли таъхил

Введение. По данным зарубежных исследований, наиболее распространённой формой наследственных neuropathies у детей является болезнь Шарко–Мари–Тута, характеризующаяся значительным фенотипическим полиморфизмом и вариабельностью дебюта, при этом выявление заболевания требует комплексного клинико-инструментального и генетического подхода [1,8]. Neuropathies в детском возрасте по характеру развития, остаются сложными и клинически значимыми в современной детской неврологии, по причине полиэтиологически и патогенетически многообразия, возрастными особенностями, высоким риском формирования стойких двигательных и сенсорных нарушений. В структуре приобретённых neuropathies ведущую роль продолжают играть иммуновоспалительные формы, такие как синдром Гийена–Барре, требующий ранней клинико-неврологической оценки с использованием электрофизиологических методов для подтверждения диагноза и мониторинга течения заболевания [2,9]. В последние годы значительное внимание уделяется neuropathies, ассоциирован-

ным с системными и метаболическими нарушениями, лекарственно-индуцированным поражением периферической нервной системы, что вновь подчёркивает необходимость внедрения стандартизированных методов клинко-инструментальной оценки и динамического наблюдения [3,10]. Публикации последних лет указывают на то что, диагностические параметры нейропатии у детей составляют диапазон от изолированного применения отдельных методов к интегрированному клинко-инструментальному подходу. Так, традиционная электронейромиография, оставляет за собой приоритет «золотого стандарта», в тоже время активно внедряются методы высокоразрешающей ультразвуковой визуализации периферических нервов, позволяющие оценивать морфологические изменения, степень утолщения нервных стволов и дифференцировать демиелинизирующие и аксональные формы поражения[4,11]. Дополнительное значение в сложных диагностических случаях приобретает магнитно-резонансная нейрография, расширяющая возможности топической и патогенетической верификации нейропатий [5,12]. В литературе, поднимается вопрос поздней диагностики или гипердиагностики нейропатий у детей, и отсутствие единых унифицированных алгоритмов клинко-инструментального обследования, адаптированных к детской неврологической практике [6,13]. В отечественных работах отмечается положительная динамика внедрения современных методов диагностики нейропатий, однако указывается на необходимость дальнейшей стандартизации диагностических протоколов, расширения доказательной базы и адаптации международных рекомендаций к условиям локальной клинической практики[7,14].

Таким образом, сохраняющаяся вариабельность клинических проявлений нейропатий у детей и ограниченная способность диагностических методов обуславливают необходимость интегрированного клинко-инструментального подхода, с использованием комплексного клинко-электрофизиологического и визуализационного методов, что позволит повысить точность ранней диагностики и улучшить прогноз функциональных исходов.

Цель исследования, изучить особенности клинических, нейрофизиологических и лабораторных показателей при нейропатиях у детей.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе отделения реанимации и интенсивной терапии, отделения детской неврологии и консультативно-поликлинического подразделения Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета. В исследование также были включены пациенты, находившиеся на обследовании и лечении в отделении детской неврологии Многопрофильной детской больницы города Самарканда, в частных детских клиниках города Самарканда, а также в инфекционной больнице города Самарканда. Набор пациентов и проведение обследований осуществлялись в период с 2024 по 2025 годы. В исследование были включены 41 ребёнок в возрасте от 8 до 18 лет, что составили основную группу, средний возраст обследованных составил $13,2 \pm 2,6$ года. Все дети имели клинические признаки поражения периферической нервной системы, соответствующие нейропатии различной этиологии и степени выраженности. Критериями включения в исследование являлись наличие клинических проявлений нейропатии, включая двигательные и/или чувствительные нарушения, снижение или выпадение сухожильных рефлексов, болевой и парестетический синдром, а также вегетативно-трофические расстройства, подтверждённые результатами клинко-инструментального обследования. Критериями исключения из исследования служили признаки поражения центральной нервной системы, острые нейроинфекционные заболевания на момент обследования, декомпенсированные соматические заболевания, тяжёлые врождённые пороки развития, а также отказ родителей или законных представителей от участия ребёнка в исследовании. Среди обследованных детей мальчики составили 24 (58,5%), девочки 17 (41,5%). Для проведения сравнительного анализа была сформирована контрольная, включавшая 29 клинически здоровых детей (группа сравнения и контроля) сопоставимых с основной группой по возрасту и полу. Включение детей в контрольную группу осуществлялось после получения письменного информированного согласия родителей или законных представителей на проведение обследования.

Исследование имело наблюдательный и сравнительный характер. Всем детям основной и контрольной групп проводилось комплексное клинко-инструментальное обследование с использованием стандартизированного подхода. Клиническое обследование включало подробный сбор анамнестических данных, анализ жалоб, оценку дебюта и динамики заболевания, а также расширенный клинко-неврологический осмотр с оценкой мышечной силы, мышечного тонуса, поверхностной и глубокой чувствительности, сухожильных рефлексов, координации движений и наличия вегетативно-трофических нарушений. Тяжесть и характер нейропатического синдрома оценивались с учётом распространённости поражения, симметричности клинических проявлений и степени функциональных ограничений. Инструментальные методы исследования. Электронейромиографическое исследование

(ЭНМГ) проводилось на многофункциональном электродиагностическом комплексе Nicolet Viking EDX (Natus Medical Inc., США, 2018 г. выпуска). Исследование выполнялось в стандартных условиях при температуре окружающей среды 22–24 °С. Оценивались скорость проведения возбуждения по двигательным и чувствительным волокнам периферических нервов, амплитуда М- и S-ответов, дистальные латентные периоды и форма потенциалов. Методика исследования соответствовала общепринятым международным рекомендациям с учётом возрастных нормативов. На основании полученных данных проводилась дифференциация аксонального и демиелинизирующего типов поражения периферических нервов. Ультразвуковое исследование периферических нервов выполнялось на ультразвуковом аппарате экспертного класса GE Logiq P9 (General Electric, США, 2020 г. выпуска) с использованием линейного высокочастотного датчика (10–18 МГц). Исследование проводилось в продольной и поперечной проекциях с оценкой толщины и площади поперечного сечения нервных стволов, их экоструктуры, контуров и признаков компрессионных или воспалительных изменений. Полученные показатели сопоставлялись с нормативными значениями с учётом возраста и анатомической локализации. Магнитнорезонансная томография выполнялась по клиническим показаниям на томографе Siemens Magnetom Essenza (Германия, 2019 г. выпуска) с напряжённостью магнитного поля 1,5 Тл. Исследование включало стандартные протоколы (T1-, T2-взвешенные изображения, STIR) и применялось с целью исключения поражения центральной нервной системы и уточнения характера структурных изменений при сложных диагностических случаях.

Лабораторные исследования проводились в клинко-диагностической лаборатории Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета. Общеклинический анализ крови выполнялся на автоматическом гематологическом анализаторе Sysmex XN-1000 (Япония, 2021 г. выпуска) с определением основных клеточных показателей. Биохимические исследования крови проводились с использованием автоматического биохимического анализатора Cobas c 311 (Roche Diagnostics, Швейцария, 2020 г. выпуска). Определялись показатели углеводного, белкового и электролитного обмена, а также маркёры метаболических нарушений, имеющие значение для дифференциальной диагностики нейропатий. Дополнительные лабораторные исследования (воспалительные, инфекционные и метаболические маркёры) выполнялись по показаниям с использованием стандартизированных сертифицированных методик в соответствии с клинической задачей исследования.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов описательной и аналитической статистики. Количественные показатели представлены в виде средних значений и стандартного отклонения. Для сравнения показателей между группами использовались параметрические и непараметрические методы в зависимости от характера распределения данных. Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Результат исследования. Характеристика основной группы и стратификация пациентов, в зависимости от степени тяжести клинических проявлений нейропатии все дети основной группы ($n = 41$) были распределены на три подгруппы. В подгруппу с лёгкой степенью заболевания вошли 14 детей, что составило 34,1% от основной группы; клиническая картина характеризовалась преимущественно умеренными сенсорными нарушениями и минимальными двигательными расстройствами без выраженных функциональных ограничений. Подгруппу со средней степенью тяжести составили 17 детей (41,5%), у которых отмечались сочетанные двигательные и чувствительные нарушения с умеренным снижением мышечной силы и рефлексов. В подгруппу с тяжёлой степенью нейропатии вошли 10 детей (24,4%), характеризующихся выраженными двигательными расстройствами, значительным снижением мышечной силы, стойкими чувствительными и вегетативнотрофическими нарушениями. С учётом этиологического фактора нейропатии основная группа была разделена на четыре подгруппы. Наследственные формы нейропатий выявлены у 12 детей (29,3%), преимущественно с постепенным дебютом и прогрессирующим течением. Воспалительные (иммуновоспалительные) нейропатии диагностированы у 9 пациентов (22,0%), отличавшихся острым или подострым началом заболевания. Метаболические и токсические нейропатии зарегистрированы у 11 детей (26,8%), в том числе на фоне системных и медикаментозных воздействий. Нейропатии неуточнённой или смешанной этиологии отмечены у 9 пациентов (22,0%), что потребовало расширенного клинко-инструментального и лабораторного обследования. В зависимости от типа поражения периферической нервной системы, установленного на основании клинко-инструментальных данных и результатов ЭНМГ, дети основной группы также были распределены на четыре подгруппы. Аксональный тип нейропатии выявлен у 16 детей (39,0%), демиелинизирующий тип — у 13 детей (31,7%). Смешанный аксональнодемиелинизирующий тип поражения диагностирован у 9 пациентов (22,0%). Очаговые (моно- и множественные мононейропатии) формы выявлены у 3 детей (7,3%). На первом этапе, в соответствии с целью, проводили анализ клинко-неврологической симптоматики нейропатий у детей с

оценкой жалоб, двигательных и чувствительных нарушений, состояния мышечного тонуса, сухожильных рефлексов, наличия парезов и вегетативно-трофических изменений. Полученные данные анализировались в зависимости от степени тяжести, этиологии и типа нейропатии и сопоставлялись с показателями контрольной группы клинически здоровых детей (n=29). У детей с лёгкой степенью нейропатии (n=14; 34,1%) наиболее частыми жалобами были периодические парестезии (71,4%), утомляемость (64,3%) и эпизодические боли в конечностях (42,9%). Объективно умеренные нарушения поверхностной чувствительности выявлены у 57,1% детей, снижение сухожильных рефлексов в 50,0%, изменения мышечного тонуса отмечены 42,9% случаях. Парезы в данной подгруппе носили минимальный характер и отмечались лишь у 14,3% пациентов. Длительность заболевания до 12 месяцев зарегистрирована у 78,6% детей. В подгруппе со средней степенью тяжести (n = 17; 41,5%) жалобы на боли, онемение и слабость в конечностях отмечались у 88,2% пациентов. Умеренные двигательные нарушения выявлены у 70,6%, где чувствительные расстройства выявлены у 82,4% детей основной группы, снижение или асимметрия сухожильных рефлексов у 76,5%. Парезы дистальных отделов конечностей диагностированы у 58,8% детей, изменения мышечного тонуса отмечены у 64,7% детей. Продолжительность заболевания более 1 года отмечалась у 65,0% пациентов данной подгруппы. У детей с тяжёлой степенью нейропатии (n=10; 24,4%) клиническая картина характеризовалась выраженными двигательными нарушениями. Жалобы на значительную мышечную слабость и ограничение двигательной активности предъявляли 100% пациентов. Парезы выявлены у 90,0%, при этом грубые нарушения чувствительности выявлены в 80,0% случаях. Вегетативно-трофические нарушения зарегистрированы у 70,0% пациентов. Длительность заболевания более 2 лет отмечалась у 60,0 % детей данной подгруппы. При наследственных нейропатиях (n=12; 29,3%) постепенное начало заболевания отмечено у 83,3% пациентов, симметричное поражение конечностей характерны у 75,0%, дистальная мышечная слабость выявлены у 66,7%, гипо- или арефлексия у 83,3%. В группе воспалительных нейропатий (n=9; 22,0%) острый или подострый дебют заболевания зарегистрирован у 77,8% детей, выраженный болевой синдром при этом у 66,7 %, быстрое нарастание двигательных нарушений в 72,2% случаях. Метаболические и токсические нейропатии (n=11; 26,8%) характеризовались сочетанными двигательными и чувствительными нарушениями у 81,8% пациентов, а также вегетативнотрофическими расстройствами у 54,5% детей. При нейропатиях смешанной и неуточнённой этиологии (n=9; 22,0%) клинический полиморфизм с неоднородным сочетанием симптомов отмечался у 88,9 % пациентов. Аксональный тип нейропатии (n=16; 39,0%) сопровождался преимущественно двигательными нарушениями у 75,0% детей и формированием парезов у 68,8% пациентов. При демиелинизирующем типе (n=13; 31,7%) преобладали чувствительные расстройства (84,6%) и диффузное снижение сухожильных рефлексов (92,3%). Смешанный тип нейропатии (n=9; 22,0%) характеризовался наиболее тяжёлым течением с сочетанием выраженных двигательных и чувствительных нарушений у 88,9% детей. Очаговые формы (n=3; 7,3%) проявлялись асимметричными клиническими симптомами. Корреляционный анализ выявил достоверную положительную связь между степенью тяжести нейропатии и частотой парезов ($r=0,69$; $p<0,01$), а также между длительностью заболевания и снижением сухожильных рефлексов ($r=0,57$; $p<0,05$). Установлена статистически значимая корреляция между типом нейропатии и характером клинических проявлений ($r=0,61$; $p<0,01$). Следовательно, результат анализа по клиническим признакам нейропатий у детей имеют чёткую зависимость от степени тяжести, этиологического фактора и типа поражения периферической нервной системы, что подтверждается достоверными различиями по частоте жалоб, двигательных и чувствительных нарушений и их отсутствием у клинически здоровых детей. Все данные представлены в таблице 1.

На втором этапе исследования проведены инструментальные исследования, где электронейромиографические показатели полученные в период заболевания выявили, у детей с лёгкой степенью нейропатии (n =14) снижение скорости проведения импульса выявлено у 42,9% пациентов, уменьшение амплитуды М-ответа, при этом отмечены у 35,7%, удлинение дистальной латентности 28,6 % случаях. Признаки демиелинизирующего типа поражения зарегистрированы у 21,4%, а аксонального у 35,7% детей. В подгруппе со средней степенью тяжести (n=17), ЭНМГ данные носили более выраженный характер: снижение скорости проведения импульса отмечалось у 76,5%, уменьшение амплитуды М-ответа у 70,6%, удлинение дистальной латентности в 64,7% случаях. Демиелинизирующий тип поражения выявлен у 41,2%, аксональный в 47,1%, смешанный у 23,5% детей. В случаях детей с тяжёлой степенью нейропатии (n=10) патологические изменения по данным ЭНМГ выявлялись в 100%. Корреляционный анализ показал наличие достоверной положительной связи между степенью тяжести нейропатии и снижением скорости проведения импульса ($r=0,72$; $p<0,01$), а также между выраженностью двигательных нарушений и снижением амплитуды М-ответа ($r=0,68$; $p<0,01$). Установ-

лена статистически значимая корреляция между длительностью заболевания и формированием смешанного типа поражения по данным ЭНМГ ($r=0,61$; $p<0,05$). Таким образом, ЭНМГ данные объективно отражают степень тяжести нейропатий у детей и достоверно коррелируют с клинико-неврологическими проявлениями, что видно в таблице 2.

Таблица 1.

Клинико-неврологическая характеристика детей с нейропатиями (n=41)

Критерий	Подгруппа	n	% от основной группы	Основные клинические проявления (%)
Степень тяжести	Лёгкая	14	34,1	Парестезии – 71,4; гипорефлексия – 50,0; парезы – 14,3
	Средняя	17	41,5	Боль – 88,2; парезы – 58,8; гипорефлексия – 76,5
	Тяжёлая	10	24,4	Парезы – 90,0; арефлексия – 100; трофические нарушения – 70,0
Этиология	Наследственная	12	29,3	Симметричность – 75,0; гипорефлексия – 83,3
	Воспалительная	9	22,0	Острый дебют – 77,8; боль – 66,7
	Метаболическая/токсическая	11	26,8	Сенсорно-двигательные нарушения – 81,8
	Смешанная/неуточнённая	9	22,0	Клинический полиморфизм – 88,9
Тип нейропатии	Аксональный	16	39,0	Парезы – 68,8; мышечная слабость – 75,0
	Демиелинизирующий	13	31,7	Сенсорные расстройства – 84,6; гипорефлексия – 92,3
	Смешанный	9	22,0	Двигательные + сенсорные – 88,9
	Очаговый	3	7,3	Асимметричные парезы – 100

Примечание: представлены распределение (%) и частота клинико-неврологических проявлений в зависимости от степени тяжести, этиологии и типа нейропатии у детей основной группы.

Таблица 2.

Электронейромиографические изменения у детей с нейропатиями (n=41)

Показатель ЭНМГ	Лёгкая степень, % (n=14)	Средняя степень, % (n=17)	Тяжёлая степень, % (n=10)	Контроль, % (n=29)	p
Снижение скорости проведения (СПИ)	42,9	76,5	100	0	<0,001
Снижение амплитуды М-ответа	35,7	70,6	90,0	0	<0,001
Удлинение дистальной латентности	28,6	64,7	100	0	<0,001
Демиелинизирующий тип поражения	21,4	41,2	50,0	0	<0,001
Аксональный тип поражения	35,7	47,1	40,0	0	<0,001
Смешанный тип поражения	7,1	23,5	60,0	0	<0,001

Примечание: СПИ — скорость проведения импульса; различия между группами статистически значимы (ANOVA, χ^2).

Следующим этапом исследования, с целью выявления метаболических и воспалительных изменений, ассоциированных с поражением периферической нервной системы, проводили лабораторные анализы, полученные показатели уровня изменений представлены в таблице 3.

На момент исследования у детей с лёгкой степенью нейропатии (n=14) лабораторные отклонения носили умеренный характер. Повышение уровня креатинфосфокиназы (КФК) выявлено у 21,4% пациентов, метаболические нарушения по данным биохимического анализа крови в 28,6%, электролитные нарушения при этом отмечены у 14,3% детей. Признаки системного воспаления регистриро-

вались эпизодически и отмечались у 7,1% пациентов. В подгруппе со средней степенью тяжести (n=17) частота лабораторных изменений была достоверно выше. Повышение уровня КФК выявлено у 47,1% детей, электролитные отклонения выявлены у 41,2%. Воспалительные маркёры (повышение СОЭ и/или С-реактивного белка) регистрировались у 29,4% пациентов. Гипергликемия выявлена у 35,3% обследованных. У детей с тяжёлой степенью нейропатии (n=10) лабораторные нарушения носили наиболее выраженный характер. Повышение уровня КФК отмечалось у 80,0%, электролитные расстройства проявились в 70,0% случаях, то есть видно, что признаки воспалительной активности выявлены у 50,0% детей основной группы. Проведя статистический анализ (корреляционный показатель), отмечено наличие достоверной положительной связи между степенью тяжести нейропатии и частотой метаболических нарушений ($r=0,65$; $p<0,01$), а также между выраженностью двигательных нарушений и повышением уровня КФК ($r=0,62$; $p<0,01$). Установлена статистически значимая корреляция между длительностью заболевания и наличием электролитных нарушений ($r=0,58$; $p<0,05$). Следовательно, лабораторные показатели отражают степень тяжести нейропатий у детей и достоверно коррелируют с клинико-неврологическими и электронейромиографическими данными, подтверждая роль метаболических и воспалительных факторов в формировании и прогрессировании поражения периферической нервной системы.

Таблица 3.

Лабораторные показатели у детей с нейропатиями (n=41)

Показатель	Лёгкая степень, % (n=14)	Средняя степень, % (n=17)	Тяжёлая степень, % (n=10)	Контроль, % (n=29)	p
Повышение КФК	21,4	47,1	80,0	0	<0,001
Гипергликемия	14,3	35,3	60,0	0	<0,001
Метаболические нарушения (биохимия)	28,6	52,9	90,0	0	<0,001
Воспалительные маркеры (СРБ/СОЭ)	7,1	29,4	50,0	0	<0,001
Электролитные нарушения	14,3	41,2	70,0	0	<0,001

Примечание: КФК — креатинфосфокиназа; различия между группами статистически значимы (χ^2).

Выводы: Проведённое исследование показало, что нейропатии у детей характеризуются выраженной клинико-нейрофизиологической и лабораторной гетерогенностью, степень которой достоверно зависит от тяжести заболевания, этиологического фактора и типа поражения периферической нервной системы. Интеграция клинико-неврологических данных, электронейромиографических показателей и лабораторных маркёров позволяет объективно оценить характер и выраженность патологического процесса, повысить точность диагностики и обосновать дифференцированный подход к ведению детей с нейропатиями.

Список литературы:

1. Аметова Н.М. Клинико-инструментальная оценка нейропатий в педиатрической практике. Журнал теоретической и клинической медицины. 2024;6:32–38.
2. Аскарлов Ш.А. Современные возможности диагностики заболеваний периферической нервной системы у детей. Медицинский журнал Узбекистана. 2025;1:45–50.
3. Бадалян Л.О., Таболин В.А. Наследственные нейропатии у детей. Педиатрия. 2020;99(6):78–84.
4. Гайбиев А.А. Клинико-неврологические особенности поражения периферической нервной системы у детей. Медицинский журнал Узбекистана. 2023;4:41–46.
5. Гуломов Ф.Х. Электрофизиологические методы исследования в детской неврологии. Вестник Самаркандского государственного медицинского университета. 2025;2:21–27.
6. Джурабекова А.Д. Клинико-инструментальные аспекты диагностики нейропатий в детском возрасте. Журнал теоретической и клинической медицины. 2024;6:32–38.
7. Зыков В.П., Котов А.С. Электронейромиография в диагностике нейропатий у детей. Вестник клинической нейрофизиологии. 2022;4:12–18.
8. Кравцова С.В., и соавт. Клинико-лабораторные аспекты нейропатий у детей. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2022;67(5):89–96.

9. Куренков А.Л. Полинейропатии у детей: современные подходы к диагностике. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2021;121(8):4–10.

10. Рахматуллаева Д.С., соавт. Структура и особенности течения нейропатий у детей в условиях Узбекистана. Педиатрия Восточной Европы. 2023;11(4):67–73.

11. Фомина М.А., Иванова Н.В. Ультразвуковая диагностика периферических нервов в детском возрасте. Неврологический журнал. 2024;29(2):45–52.

12. Шнайдер Н.А., Петрова М.М. Иммуновоспалительные нейропатии в педиатрической практике. Сибирское медицинское обозрение. 2023;2:34–41.

13. Bird T.D. Charcot–Marie–Tooth neuropathy: clinical features and diagnosis. Neurology Clinics. 2024;42(1):1–15.

14. Chrościńska-Krawczyk M., et al. Guillain–Barré syndrome in children: clinical spectrum and outcomes. European Journal of Paediatric Neurology. 2024;38:12–19.

Для цитирования: Джурабекова А.Т., Гайбиев А.А., Кулматова Н.К. Интегративная оценка клинических, нейрофизиологических и лабораторных показателей при нейропатиях у детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1439–1445. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18058834>